

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15515349>

KOGNITIV TILSHUNOSLIKDA LISONIY KONSEPTUALLASHTIRISH

Abdujailova Feruza Shodiyarovna

JDPU o'zbek tii va adabiyoti fakulteti

O'zbek tii va adabiyoti kafedrası katta o'qituvchisi

***Annotatsiya:** Ushbu maqola zamonaviy tilshunoslik yo'nalishlaridan biri bo'lgan konseptual til birliklarining pragmakognitiv talqini masalasiga bag'ishlangan. Tahlil qilinayotgan tushuncha idrok, tasavvur, nutq jarayonlarini o'z ichiga olgan bilimlarni o'zlashtirish va ongning ishlashiga qaratilgan barcha aqliy faoliyat yoki holatlarni qamrab oladi.*

***Kalit so'zlar:** antroposentrik paradigma, kognitiv faoliyat, kognitiv tilshunoslik, konsept.*

Данная статья посвящена проблеме прагмакогнитивной интерпретации концептуальных единиц языка, которая является одним из направлений современного языкознания. В анализируемое понятие входят все психические действия или состояния, направленные на функционирование ума и приобретение знаний, включая восприятие, воображение, речевые процессы, внимание, память и решение задач.

***Ключевые слова:** антропоцентрическая парадигма, прагматическое восприятие, познавательная деятельность, когнитивная лингвистика, концепт.*

This article is devoted to the problem of pragmacognitive interpretation of conceptual units of language, which is one of the areas of modern linguistics. The concept under analysis includes all mental actions or states aimed at the functioning of the mind and the acquisition of knowledge, including perception, imagination, speech processes, attention, memory and problem solving.

***Key words:** anthropocentric paradigm, pragmatic perception, cognitive activity, cognitive linguistics, concept.*

Til va tafakkur masalasini turli davr va xalqlar mutafakkirlari asarlarida antik davrdan to hozirgi kungacha uchratish mumkin. Biroq, lingvokognitiv muammolarning keng ko‘lamda tadqiq etilishi faqat XX asrning so‘nggi o‘n yilliklarida boshlandi. Tilshunoslikda antroposentrik paradigmaning yuzaga kelishi kognitiv tilshunoslik, lingvopragmatika, lingvokulturologiya, psixolingvistika, etnolingvistika, diskursiv tahlil kabi yo‘nalishlarda lisoniy faoliyatni har birining tadqiq doirasiga ko‘ra shaxs omili bilan uzviylikda o‘rganish tamoyillari shakllandi va rivojlanib bormoqda.

Kognitsiya ikki lotincha so‘z – *cognitio* - bilish, anglash va *cogitatio* - tafakkur, tafakkur qilish ma‘nolarini o‘zida mujassam etgan kognitiv fanning markaziy tushunchasi hisoblanadi. U axborotni qayta ishlashga xizmat qiluvchi bilish jarayonini yoki psixologik (aqliy, fikriy) jarayonlar - idrok etish, turkumlash, fikrlash, nutq va boshqalarni bildiradi. U olamni anglash va baholashni va olam tasviri qurilishini o‘z ichiga oladi - bularning barchasi inson xatti-harakati uchun asosdir¹.

Psixologiyada kognitsiya umumiy atama bo‘lib, bilim olishga qaratilgan jarayonlarni anglatadi. Tahlil qilinayotgan tushuncha idrok, tasavvur, nutq jarayonlari, diqqat, xotira, muammolarni hal qilishni o‘z ichiga olgan bilimlarni o‘zlashtirish va ongning ishlashiga qaratilgan barcha aqliy faoliyat yoki holatlarni qamrab oladi. Shunday qilib, kognitsiya - obyektlarni topish, bilish, aniqlash, tushunish, qismlarga ajratish, tizimlashtirish, muhokama qilish, shuningdek, ularni aqliy operatsiyalar orqali o‘zgartirish uchun yo‘naltirilgan sa’y-harakatlarning umumiy belgisidir².

Ana shu mezonlarni insonning nutqiy faoliyati bilan bog‘laydigan bo‘lsak, umumiy til elementlari, universal grammatik tuzilmalar, shuningdek, kategoriyalarning tushunchalar atrofida birlashishi odamlarning voqelikni nafaqat “idrok etishi”, balki uni ma‘lum maqsadlar uchun faol va maqsadli ravishda lisoniy tasvirda qayta yaratishini anglatadi. Shunday qilib, kognitiv tilshunoslik zamonaviy dunyo tilshunosligi tushunchalari paradigmasida mustahkam o‘rin egalladi.

¹ Краткий словарь когнитивных терминов. Сост. Е.С. Кубрякова, В.З.Демьянков, Ю.Г. Панкрац, Л.Г. Лузина. М., 1997. – С.439

² <https://psihomed.com/kognicziya/>

Kognitiv tilshunoslik – til va ong o‘rtasidagi munosabatlar muammolarini, dunyoni kontseptuallashtirish va turkumlashtirishda tilning rolini, kognitiv jarayonlarda va inson tajribasini umumlashtirishda, insonning individual kognitiv qobiliyatlari bilan bog‘liqligini va til va ularning o‘zaro ta’siri shakllarini o‘rganadigan tilshunoslik yo‘nalishi. Til va tafakkur o‘rtasidagi munosabat muammosi rivojlanishining keyingi bosqichi psixolingvistika bo‘lib, u nutqni yaratish va idrok etish, tilni inson ongida saqlanadigan belgilar tizimi sifatida tadqiq etish jarayonlarini, tilning o‘zaro munosabatlarini o‘rganadi¹.

Ma’lumki, muayyan belgilar tizimi vositasida axborotni ifodalash (kodlash) va anglash (dekodlash) jarayoni ong va idrok orqali ro‘y beradi. Til hamda til tashuvchisi o‘rtasidagi ana shu harakat lingvokognitiv faoliyat hisoblanadi. Ya’ni lingvistik bilimlar (kognitsiya) nutqni anglash va axborotni qayta ishlashda ishtirok etadi. Kognitiv lingvistika insonning bilish mexanizmlari, ayniqsa, kategoriyalash va konseptlash mexanizmlarini o‘rganish imkonini beradi. Til hodisalari, ayniqsa, ma’no va referensiya kognitsiya (idrok) prizmasi orqali anglanadi.

“Verbalizatsiya” tushunchasi keng ma’noda tajriba, his-tuyg‘ular, fikrlar, xatti-harakatlarning verbal tavsifini anglatadi. To‘liq aytganda, verbalizatsiya-bu dunyoni tavsiflovchi ramzlarning tovushli belgilanishi orqali ifoda etish jarayoni. Ko‘pchilik olimlar so‘z va frazemani tushunchani verballashtirishning asosiy vositalaridan biri sifatida e’tirof etadilar. Demak, N.F. Alefirenko tushunchani verbalizatsiyalashning eng keng tarqalgan vositasi sifatida so‘z, frazema, ibora, gap tuzilishi sxemasini va hatto matnni “har qanday tushunchaning mohiyatini ochib bersa” deb qayd etadi².

Ma’lumki, o‘zbek tilida “Vatan” konseptining lisoniy manzarasini tashkil etuvchi til va nutq birliklari, xususan, ularning kommunikativ-pragmatik, lingvokulturologik jihatlari, ularni o‘zga tilda qayta yaratish masalalari maxsus monografik tadqiqotlarning obykti sifatida o‘rganilmagan. Bugungi kunga kelib,

¹ Попова З.Д., Стернин. И.А. Когнитивная лингвистика. М.: АСТ: Восток-Запад, 2007. – С.5

² Алефиренко Н.Ф. Концепцияни вербализация қилиш муаммолари: назарий ўрганиш.- Волгоград: Перемена, 2003.-с.8

⁵ Шведова Н.Ю. Русский язык. Избранные работы. – М.: Языки славянской культуры, 2005. – С. 603.

muloqot va bilim vositasi sifatida tadqiq etish bilan birga tilning lisoniy manzarasini inson ongida aks etishi va reprezentatsiyasida til madaniy kodlar yig'indisi sifatida qarash tendensiyasi ilg'orlashib bormoqda. N.YU.Shvedova konsept tushunchasi ortida ijtimoiy yoki subyektiv tarzda anglanuvchi, inson hayotining muhim moddiy, aqliy, ruhiy tomonini aks ettiruvchi, o'z tarixiy ildizlariga ega bo'lgan, xalqning umumiy tajribasini aks ettiradigan mazmun turishini qayd etadi⁵.

Zamonaviy tilshunoslik rivojlanib borayotgan so'nggi yillarda konseptual til birliklarining pragma-kognitiv talqini muammosi konseptual tahlilning asosiy xususiyatlaridan biriga aylandi. Turli konseptlarning pragmatik, kognitiv tadqiqi masalasi konseptning lisoniy belgiga o'tish jarayonining murakkabligi va bahsliligi bilan muhimdir. Kognitsiya jarayonining birinchi bosqichi belgi orqali biror narsa yoki voqelik haqida tushuncha paydo bo'ladi. Ikkinchi bosqichda esa ongimizda turli obrazlar vositasida u boyiydi. Xuddi mana shu nuqtada mental karta chiziladi. Demak, konseptning boshlang'ich nuqtasi voqelik haqidagi tasavvur –obrazdir. Uchinchi bosqichda esa konseptning lisoniy belgiga aylanish jarayoni yuz beradi, ya'ni ma'lum belgi ifodalagan obraz so'zga aylanadi. Lekin bu obraz oddiy sxematik so'z yoki biror predmetning nomini atovchi yorliq emas, mazmunli xodisadir. Konseptning lisoniy moddiylashuvi so'zdir. Ongning bunday analitik tahlilini mashhur mantiqshunos Et'en Bano de Kondilyakning quyidagi fikrlarida ko'ramiz: "Biror bir belgining yordamisiz biz o'yimizni ma'lum qismlarga ajratolmas edik va shu yo'sinda fikr yuritish voqelikning bo'laklarini alohida ko'rish imkonini berishini anglay olmas edik". Masalan, "*Ko'hna tolbeshikdan boshlangan olam*". Bilish jarayoni ruhiyatda kechadi. Ma'lumki, pragmatika tushunchasi lisoniy belgilarning subyekt tomonidan bevosita nutqqa olib kirilishi va belgidan foydalanish mahoratini o'z ichiga oladi. Bunda lisoniy belgilarning funksional uslubiy xususiyatlari muhim o'rin tutib, so'zlovchining kommunikativ maqsadini ifodalashi va fikrini yetkaza olish hamda ta'sir etish darajasi asosiy ahamiyatga ega. Shu o'rinda savol tug'ilishi tabiiy. Ayrim tilshunoslar tilni o'zlashtirishda lisoniy qobiliyat tug'ma bo'lishini ta'kidlaydilar, lekin biz bu borada nutqiy harakatning ongda shakllanishi, uning ontogenezisi bilan maxsus shug'ullangan

tadqiqotchi J.Brunnening fikrlariga qo‘shilgan holda “tilni o‘zlashtirishda lisoniy qobiliyat tug‘ma bo‘lmasdan, balki inson diqqati va amaliy faoliyatning ayrim xususiyatlarigina tug‘ma bo‘lishi mumkin”, degan fikrga asosan, bilishning doimo harakatda ekanligi va bu yangidan-yangi obyektlarni idrok etishga yo‘naltirilayotgan bilish harakati amaliy konsept shakllanishiga turtki bo‘lgan –Vatan kontseptining noyob (betakror) verbalizatorlarini tahlilga tortdik. Konseptual til birliklarining pragma-kognitiv tahlili subyektning bilish faoliyatining spektrini aniqlashga imkon beradi. Bunga muvofiq, pragma- kognitiv semantika strukturasi vaziyat semantikasi va niyat kabi pragmatik elementlar hisobga olingan taqdirdagina tushunish mumkinligini ta’kidlaydi. Tildan foydalanish qobiliyati maxsus til moduli emas, balki umumiy bilim manbalarini talab qilishidir.

“Vatan” va makon tushunchasi bizning mavjudligimizning asosiy atributlari bo‘lib, ular hech qanday obyektiv tashqi o‘zgarishlarga duch kelmaydi, ammo ushbu tushunchalarning ekstralingvistik kategoriyasining barcha barqarorligi bilan “Vatan” konseptini ifodalashning leksik va stilistik vositalari insonning subyektiv idrok etishi bilan bog‘liq sezilarli o‘zgarishlarga uchraydi. Muhammad Yusuf ijodida Vatan tushunchasi ushbu konseptning har qanday ona tilida so‘zlashuvchi uchun aniq dalillar tufayli makon ma’nolarini talqin qilishning odatiy ta’riflarga mos kelishni istamaydi, shuning uchun bu konsepsiyaning semantik tuzilishini tavsiflash uchun noan’anaviy metaforalardan foydalanadi. Metaforik atamalar ijodkorga “Vatan” konseptini personifikatsiya qilish orqali Vatan tushunchasini tasavvur qilishga imkon beradi.

Kognitiv tilshunoslikda lisoniy konseptuallashtirish muhim ahamiyatga ega. Lisoniy konseptuallashtirish obyektiv voqelik yoki uning biror qismini til vositasida ifodalashdir. U inson ongida to‘plangan ma’nolarni verballashtirilgan shakli va dunyo haqidagi bilimlarining muayyan til vositasida tizimlashtirilishi bo‘lib, qisman universal, qisman milliy xarakterga ega bo‘ladi. Masalan, Muhammad Yusufning *Tolkosaday makoni bor ayronning* jumlasida “Vatan” konseptining verbalizatori bo‘lib xizmat qilayotgan *tolkosa* ayron uchun *vatan* vazifasini o‘tayotganligi lisoniy konseptuallashtirishning milliy xarakteriga egadir.

XULOSA

Insonning emotsional doiradagi kechinmalari konseptuallashar ekan, lekin bu tajriba faqat individualgina emas. U evolyusion tarzda rivojlanib boradi va inson ongining taraqqiyot bosqichlarini aks ettiradi. Bu jarayonlarni umumlashtirish va tipiklashtirish, ular asosida ijodiy ongning rivojlanish dinamikasini, umuminsoniy va milliy xususiyatlarni ochib berish mumkin.

Bizningcha, she'riy matnda voqelikni tanlash va ularni ifodalash yo'llari shoirning ijodiy individualligigagina bog'liq bo'lmay, ijodkor ongi shakllangan ma'lum muhit ta'sirida ayrim universalialarni o'zlashtiradilar. Pirovardida, olamning poetik tasviridagi belgilar milliy-madaniy tipologiyasi farqlanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Краткий словарь когнитивных терминов. Сост. Е.С. Кубрякова, В.З.Демьянков, Ю.Г. Панкрац, Л.Г. Лузина. М., 1997.
2. <https://psihomed.com/kognicziya/>
3. Попова З.Д., Стернин. И.А. Когнитивная лингвистика. М.: АСТ: Восток-Запад, 2007.
4. Алефиренко Н.Ф. Концепцияни вербализация қилиш муаммолари: назарий ўрганиш. -Волгоград: Перемена, 2003.
5. Шведова Н.Ю. Русский язык. Избранные работы. – М.: Языки славянской культуры, 2005.